

BIOLOGIYADA LABORATORIYA DARSLARIDA KOLLOBRATIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH YO‘LLARI

Atabayeva Gulbahor Saminjon qizi

Qo‘qon Davlat Pedagogika Instituti 1-kurs magistranti

gulbahoratabayeva34@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada biologiya darslarida laboratoriya mashg‘ulotlarini tashkil etishda kollobrativ ta‘lim texnologiyasini qo‘llash va mashg‘ulot jarayonida ta‘lim oluvchilar hamkorlikda kuzatish, taqqoslash va tajriba medodlaridan foydalanish yaxshi samara berishi yoritib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Kollobrativ, hamkorlikda, kuzatish, taqqoslash, tajriba, laboratoriyamashg‘ulotlari.pedagogik strategiyalar .

Аннотация: В данной статье объясняется, что хороший эффект дает использование технологии совместного обучения при организации лабораторных занятий на уроках биологии и применение методов совместного наблюдения, сравнения и экспериментирования учащихся в процессе обучения.

Ключевые слова: Сотрудничество, сотрудничество, наблюдение, сравнение, эксперимент, лабораторное обучение, педагогические стратегии.

Annotation: In this article, it is explained that the use of collaborative learning technology in the organization of laboratory classes in biology classes and the use of collaborative observation, comparison and experimental methods of students in the course of the training have a good effect.

Key words: Collaborative, collaborative, observation, comparison, experiment, laboratory training, pedagogical strategies.

KIRISH.

So‘ngi paytda zamonaviy ta‘limda o‘qitish va tarbiyalshda yangi yondoshuvlarni izlash bo‘yicha olimlar turli pedagogik strategiyalarni o‘rganishga harakat qilmoqdalar .Bu tadqiqot makonini kengaytiradi va shutariqa, birtomondan, ma‘lum

strategiya kontekstida ma’lim turlar va texnologiyani ko‘rib chiqish, ikkinchi tomondan o‘qitish va tarbiyalashning yangi strategiyalarini ishlab chiqish imkonini beradi. Barcha shakildagi mashg‘ulot jarayonida ta’lim oluvchilar birgalikda guruxlarda, kichik guruxlarda, komandada ishlash jarayonlarida kuzatish, taqqoslash, tajriba, metodlaridan foydalansalar mashg‘ulotlarda yaxshi samaraga erishiladi. ”Kollobrativ o‘rganish”(Hamkorlikdao‘rganish) ta’rifi muammoni halqilish, topshiriqni bajarish yoki mahsulot yaratish uchun o‘quvchilarning jamoaviy ishini tashkil qilish imkonini beradigan o‘rganish srategiyasi sifatida tushiniladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARXI

Hamkorlikda o‘qitish g‘oyasi didaklikda 1970 yillarda paydo bo‘lgan. Hamkorlikda o‘qitish texnologiyasi Buyuk Britaniya, Kanada, Avstraliya, Niderlaniya, Yaponiya, Isroil mamlakatlari ta’lim muassasalarida keng qo‘llanila boshlagan. Hamkorlikda o‘qitishning asosiy g‘oyasi – o‘quv topshiriqlarini nafaqat birgalikda bajarish, balki hamkorlikda o‘qish o‘rganishdir.

Hamkorlikda o‘qitish g‘oyasi turli mamlakatlardagi, jumladan, Amerikadagi J.Xopkins universiteti professor-R.Slavin (1990), Minnesot universiteti professor R.Jonson, D.Jonson (1987), Koliforniya universiteti professor – SH.Sharon (1988), tomonidan ishlab chiqilgan.

Hamkorlikda o‘qitish texnologiyasi mualliflaridan biri bo‘lgan R. Slavinning ta’kidlashicha , o‘quvchilarga topshiriqlarni hamkorlikda bajarish uchun ko‘rsatma berilishi yetarli emas. O‘quvchilar tom ma’nodagi hamkorlik, har bir o‘quvchining qo‘lga kiritilgan muvaffaqiyatidanquvonish, bir-biriga sidqidildan yordam berish hissi, qulay ijtimoiy – psixologik muhit vujudga kelishi zarur.

Mazkur texnologiyada o‘quvchilarning bilimlarini o‘zlashtirish sifatini aniqlashda ularni bir-biri bilan emas, balki har bir o‘quvchining kundalik natijasi avval qo‘lga kiritilgan natija bilan taqqoslanadi. SHundagina o‘quvchilar o‘zining dars davomida erishgan natijasi komandaga foyda keltirishni anglagan holda mas’uliyatini his qilib, ko‘proq izlanishga , bilim, ko‘nikma va malakalarni o‘zlashtirishga intiladi.

Tolipova, J. Biologiyani o‘qitishda pedagogik texnologiyalar. 2021y-99b.

TADQIQOT METADALOGIYASI.

“Insonyatning (va hayvonlarning ham) uzoq tarixda hamkorlik qilish va improvizatsiya qilishni eng samarali o‘rganganlar g‘alaba qozongan.

Charliz Darvin.

O‘zaro hamkorlikda ishlash ko‘nikmasi ya‘ni kollobrativ texnologiya bilan ishlash-bu jamoaviy mashg‘ulotlarni (dars jarayonida) muzaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalar to‘plamidir. Ushbu ko‘nikmalar o‘quvchilarga birgalikda samarali ishlash, bir birlarini tinglash, fikr almashish va birgalikda qaror qabul qilish imkonini beradi.

O‘zaro hamkorlikda (kollobrativ) ishlash ko‘nikmalari zamonaviy dars va o‘qish muhitida katta ahamiyatga ega. Hamkorlikda ishlash orqali yangi g‘oyalar va yechimlar paydo bo‘lishiga imkon beradi. O‘quvchilar o‘rtasidagi munosabatni yaxshilaydi va ijobiy mashg‘ulot muhiti yaratiladi.

O‘zaro hamkorlikda (kollobrativ) ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish orqali, o‘quvchilar jamoaviy mashg‘ulotlarda muvaffaqiyatli bo‘lishlari va yanada samarali hamkorlik qilishlari mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Umumiy o‘rta ta‘lim maktablairida faoliyat yuritayotgan zamonaviy o‘qituvchilar ta‘lim sohasida kechayotgan yangilanishlarni bilishi, o‘z ustida tinmay ishlashi, doimiy o‘zgarib turuvchi nostandart sharoitlarda amaliy faoliyatlarga innovatsion tayyorgarligini ta‘minlash ehtiyoji yuzaga kelmoqda bu esa qo‘shimcha, no‘ananaviy, parallel mustaqil ta‘lim tizimlarini yaratishga ehtiyoj sezilmoqda.

Bizning fikrimizcha, yuqoridagi muammolar orasida eng muhimlari umumiy o‘rta ta‘lim maktablairida pedagog hodimlarini ta‘lim jarayoniga kollobrativ yondoshuv asosida mashg‘ulotlarni tashkil etish, ta‘lim jarayonini modernizatsiyalash, innovatsiya va novatsiya, innovatsion ta‘lim texnologiyalari bilan qurollantirish lozim. Kollobrativ yondoshuv asosida mashg‘ulotlarni tashkil etish, jarayonini tashkil qilish tayanch o‘quv rejasining qanchalik mustahkam ekanligiga bog‘liq.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Biologiya darslarini hamkorlikda(kollobrativ)ishlash orqali tashkil etish o`quvchilarning nafaqat fanni o`rganish jarayonini qiziqarli va samarali qiladi, balki ularni jamoaviy ishlash, muloqat qilish, va muammolarni hal qilish ko`nikmalarini ham rivojlantiradi. Ushbu usullar va strategiyalar o`quvchilarning bilimlarini chuqurlashtiradi va ularni real hayotga qo`llashga yordam beradi hamda o`qituvchi-o`quvchi, o`quvchi- o`quvchi, bilan ish bajarib, o`quvchilarning intellektual salohiyati shakillanib boradi, yaratuvchanlik, kashfiyotchilik, qobiliyatlari rivojlanib boradi Natijada ta`lim oluvchilar bir- biriga hamkor bo`lib, o`zaro yordam uyushtirib, mustaqil fikrlaydilar va o`zaro fikrlarini bemalol ifodalaydilar, o`quvchidagi uyatchanlik, tortinchoqlik holatlari bartaraf etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Muminov A. “Hamkorlikka asoslangan yondoshuv : darslar va o`quv mashg`ulotlarini tashkil etish”-T. O`zbekiston Milliy kutubxonasi nashiryoti, 2017-120 b.
2. Gulnora Kushakova, Kamola Mirzayeva .Ta`lim, Fan va Innovatsiya ma`naviy – marifiy , ilmiy uslubiy jurnal.2015-53b.
- 3.Tolipova J. Biologiyani o`qitishda pedagogik texnologiyalar.T-2021y-178b.